

OILA – MILLIY QADRIYATLAR BESHIGI**B. E. Yuldashev**

TDTrU “Xalqaro ommaviy huquq”

kafedrasi dotsenti

E-mail: baxtiyor.yoldoshev@inbox.ru**ANNOTATSIYA**

Mazkur maqolada oila, ma'naviyat va inson tarbiyasining o'zaro bog'liqligi, ularning jamiyat rivojidadagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Inson shaxs sifatida barkamol bo'lishida oilaviy muhit, ruhiy poklik va ma'naviy qadriyatlarning o'rni alohida ta'kidlanadi. Shuningdek, zamonaviy davrda oila institutini mustahkamlash, tarbiya jarayonida innovatsion yondashuvlardan foydalanish zarurligi ilmiy asosda yoritilgan. Maqolada qalb tarbiyasi, axloqiy tozalik, ijtimoiy ong va vijdon mezonlari orqali komil insonni shakllantirish muhim omil sifatida ko'rsatib o'tiladi.

Аннотация

В данной статье рассматривается взаимосвязь семьи, духовности и воспитания личности, а также их роль в развитии общества. Особое внимание уделено значению семейной среды, духовной чистоты и нравственных ценностей в формировании всесторонне развитой личности. Подчеркивается необходимость использования инновационных подходов в процессе воспитания и укрепления института семьи. В работе показано, что воспитание сердца, моральная чистота и духовное совершенство являются важными условиями для формирования гармоничного и зрелого человека.

Annotation

This article analyzes the interrelation between family, spirituality, and human upbringing, as well as their impact on the development of society. It emphasizes the importance of family environment, spiritual purity, and moral values in shaping a well-rounded personality. The study highlights the necessity of applying innovative methods in education and strengthening the family institution. It is concluded that the education of the heart, moral integrity, and spiritual maturity play a crucial role in forming a morally strong and intellectually developed individual.

Kalit so'zlar: oila, ma'naviyat, tarbiya, komil inson, axloq, ruhiyat, qadriyatlar, milliy g'oya, jamiyat, islohotlar.

Ключевые слова: семья, духовность, воспитание, гармоничная личность, нравственность, психология, ценности, общество, реформы, совесть.

Keywords: family, spirituality, education, moral values, personal development, ethics, psychology, culture, society, reforms.

Kirish

Har qanday jamiyatning taraqqiyoti, millatning ravnaqi va davlatning barqarorligi, avvalo, inson omiliga, uning ma'naviy-axloqiy barkamolligiga bog'liqdir. Insonning etuk shaxs sifatida shakllanishida esa oila beqiyos o'rin tutadi. Chunki oila — bu nafaqat ijtimoiy birlik, balki inson qalbi, ruhiyati va ma'naviyatining shakllanadigan muqaddas maskanidir. Unda inson ilk bor ezgulikni, mehrni, vijdon va insofni anglaydi, milliy qadriyatlar va umuminsoniy fazilatlar mohiyatini his etadi.

Bugungi globallashuv davrida inson tarbiyasi, uning ruhiy olami va axloqiy mezonlarini mustahkamlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki iqtisodiy va texnologik rivojlanish bilan bir qatorda insonning ma'naviyati, ruhiyati va axloqiy qarashlarini ham yangilash zarurati tug'ilmoqda. Shu bois, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar markazida "Inson qadri uchun" tamoyili, ya'ni insonni jamiyatning asosiy boyligi sifatida tarbiyalash g'oyasi turadi.

Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida bizga nafaqat o'z sohasini puxta egallagan mutaxassislar, balki qalbi pok, vijdonli, ma'naviy etuk, g'oyaviy jihatdan chiniqqan komil insonlar kerak. Bunday shaxsni shakllantirishning eng muhim poydevori esa — oila. Aynan oila insonning insonligini, jamiyatning barqarorligini va millatning kelajagini belgilaydigan tayanch institut sifatida tarixiy va zamonaviy ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Oila — jamiyatning asosiy tayanchi va inson hayotidagi eng muhim qadriyatlardan biridir. Shu sababli bugungi kunda mamlakatimizda oila institutini mustahkamlash masalasi davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Oilaning ma'naviy va ijtimoiy barkamolligi esa jamiyat taraqqiyoti va davlat farovonligining asosiy poydevorini tashkil etadi. Darhaqiqat, mamlakatning ravnaqi, xalqning tinch va farovon hayoti bevosita oilalarning zamonaviyligi, ularning ma'naviy-axloqiy qadriyatlarining mustahkamligiga bog'liqdir.

Shu munosabat bilan yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar mazmunida oila manfaatlarini har tomonlama — huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy hamda ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-fevraldagi PF-5938-sonli "Jamiyatda

ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni zamonaviy oila institutini rivojlantirish, uning ijtimoiy va ma'naviy barqarorligini ta'minlash yo'lidagi muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.¹⁰

Oiladagi nikoh va ajrimlar, nizo va ziddiyatlar, shuningdek, zo'ravonlik va tazyiq holatlarining sabablari jamiyatda chuqur ijtimoiy va ma'naviy muammolarga olib keladi. Bunday salbiy holatlar oilaviy barqarorlikni izdan chiqarib, farzandlarning ruhiy holatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, etimlik, shar'iy nikohning huquqiy ro'yxatdan o'tkazilmasligi, farzand tarbiyasidagi befarqlik kabi masalalar ham jamiyat hayotida jiddiy oqibatlarini keltirib chiqaradi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning asosiy maqsadi — shaxsning umuminsoniy va milliy qadriyatlarni o'zlashtirgan holda, ularni zamonaviy ma'naviy mezonlar bilan uyg'unlashtirib, kundalik hayotda xulq-atvori va xatti-harakatlari orqali ongli tarzda namoyon etishiga erishishdir. Bu jarayonda oila muhiti hal qiluvchi o'rinni egallaydi. Oilaning ma'naviy muhitiga ko'ra — sog'lom yoki nosog'lom, tinch yoki notinch, to'liq yoki noto'liq, moddiy imkoniyatlari past yoki yuqori, milliy va diniy e'tiqodi turlicha bo'lgan holatlar farqlanadi. Shu sababli, ma'naviy tarbiyani tashkil etishda har bir oilaning ijtimoiy, madaniy va ma'naviy xususiyatlarini inobatga olish zarur.

Bu jarayonda ota-onalar, mahalla faollari, tarbiyachilar hamda tegishli tashkilot vakillarining tashkilotchilik va pedagogik kompetensiyasi muhim rol o'ynaydi. Ularning hamkorligi asosida o'tkaziladigan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar yakka tartibda, guruhli yoki ommaviy shaklda tashkil etilishi mumkin. Bunda yoshlarning ijtimoiy ehtiyojlari, ota-onalarning qarashlari, ta'lim muassasalarining xususiyati, hududning madaniy an'analari hamda demografik holati e'tiborga olinadi.

Shu jihatdan qaraganda, zamonaviy oila va uning ma'naviy-axloqiy asoslarini mustahkamlashda innovatsion tarbiya texnologiyalaridan keng foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Xususan, multimedia vositalari, o'quv va badiiy adabiyotlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, maxsus tele va radio dasturlar, ijtimoiy loyihalar, ilmiy-ommabop filmlar, elektron ta'lim resurslari va interaktiv veb-loyihalardan samarali foydalanish ma'naviy tarbiyaning sifatini oshiradi.

Shuningdek, zamonaviy tarbiya metodlarining xilma-xilligi — savol-javob, davra suhbat, kichik guruhlarda ishlash, munozara, "aqliy hujum", "klaster" kabi usullar — oilalarda ma'naviy-axloqiy tarbiyani yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Bu jarayonda jamoatchilik fikrini o'rganish, oila va ta'lim muassasalaridagi

¹⁰ www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi.

tarbiyaviy faoliyat natijalarini monitoring qilish, ularning mazmunini doimiy takomillashtirib borish muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy oilaning rivojlanishi, undagi shaxslararo munosabatlar, milliy qadriyatlar va madaniy merosni asrash masalalarini chuqur o'rganish orqali jamiyatda mustahkam, ma'naviy barkamol, sog'lom avlodni voyaga etkazish yo'lida muhim natijalarga erishish mumkin.

Darhaqiqat, inson hayoti hech qachon to'liq va mukammal bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi. Shu bois donishmandlar bu dunyoni "biri kam dunyo" deb ataganlar. Biroq ana shu muammolar, sinovlar, kelishmovchiliklar bilan to'la hayotda insonning har bir kuni mazmunli o'tishi, hayotdan rozi bo'lishi, mehr-muhabbat va samimiyatni his etib yashashi — haqiqiy baxtli hayot belgisi hisoblanadi. Bunday hayot tarzini yaratgan oila esa chin ma'noda baxtli oila sanaladi. Chunki bu holatning mohiyatini anglash, oilaviy totuvlik va mehrni qadrlash insonni ruhiy yuksaklik va ma'naviy kamolot sari etaklaydi.

Sharq xalqlari azaldan oila, ota va ona tushunchalariga yuksak qadriyat sifatida qarab kelganlar. "Ota – padari buzrukvor", "Ona – volidayi muhtarama" degan atamalar bejiz emas, ular ota-onaning oiladagi va jamiyatdagi ulkan mavqeini ifodalaydi. Ota-onaning o'zaro munosabatlari oilaviy muhitning asosini tashkil etadi. Har bir oila o'ziga xos ma'naviy va ruhiy makondir, bu makondagi muhit esa ota-onaning kayfiyati, munosabati va tarbiyaviy yondashuviga bog'liq.

Farzand hayoti ham aynan shu oilaviy muhitda shakllanadi. Bola oilaning mehr-muhabbatidan oziqlanadi, u erda mavjud ruhiy muhitdan ta'sirlanadi va shu asosda inson sifatida kamol topadi. Demak, inson tarbiyasi va shakllanishida ota-ona roli beqiyos bo'lib, ularning o'zaro munosabatlari farzandning shaxs sifatida rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.¹¹

Afsuski, ba'zida bu jarayonning naqadar muhim ekaniga etarlicha e'tibor berilmaydi. Aslida esa, har bir oiladagi iliq muhit, o'zaro hurmat va mehr – farzand tarbiyasining eng mustahkam poydevoridir.

Rivoyatlarda aytilishicha, bir kishi farzandi uch yoshga to'lgach, Aflotunning huzuriga borib: "Ustoz, farzandimni endi qanday tarbiyalashim kerak?" deb so'raganida, donishmand "Afsus, siz farzandingiz tarbiyasiga uch yil kechikibsiz", deb javob bergan ekan. Bu hikmatli javob shuni anglatadiki, farzand tarbiyasi bolaning dunyoga kelgan kundan boshlanadi. Hatto ayrim mutaxassislarining fikricha, tarbiya jarayoni bola tug'ilmasidan avval — ona homiladorlik davridayoq boshlanadi. Shu

¹¹ Yuldasheva G.X. *Oilada ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari*. – Toshkent: Noshir, 2021. – 45-bet.

sababli homilador ayollarga ko‘proq sokinlikda bo‘lish, yoqimli va tinchlantiruvchi musiqalarni tinglash tavsiya etiladi.

Pedagogik tadqiqotlar ham shuni ko‘rsatadiki, bolaga to‘rt-sakkiz yosh oralig‘ida berilgan ma‘naviy va axloqiy bilimlar uning butun hayot yo‘lini belgilaydi. Shu yoshda oila, Vatan, tarixiy shaxslar, shoirlar va donishmandlar haqida latifalar, ibratli voqealar aytib berish bolaning qalbida ezgulik, mehr-oqibat, insonparvarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Demak, bola ruhiyatida ilk yillarda shakllangan tushunchalar uning xarakteri va hayotga bo‘lgan munosabatini belgilovchi asosiy omilga aylanadi.

Shuning uchun ota-ona farzand tarbiyasi uchun to‘liq mas‘ul shaxs hisoblanadi. Ularning asosiy burchi — farzandni hayot sinovlariga tayyorlash, uning tabiiy qobiliyati va qiziqishlarini inobatga olib, to‘g‘ri yo‘naltirishdan iborat. Bola maktab yoshiga etgach, oila va maktab o‘rtasidagi hamkorlik alohida ahamiyat kasb etadi. Bunda ham ota-onaning o‘rni muhim, chunki bola shaxsining shakllanishi, uning ma‘naviy-ruhiy rivoji oilaviy muhit bilan chambarchas bog‘liq.

Ilmiy nuqtayi nazardan qaraganda, inson tabiatida fazilatlar va illatlar birgalikda yashaydi. Hech bir inson mukammal emas, biroq komillikka intilish — har bir insonning ham ma‘naviy, ham hayotiy burchidir. Inson umrining har bir bosqichida tarbiyaga ehtiyoj sezadi, chunki uning qalbida ezgulik bilan birga yovuzlik urug‘lari ham mavjud bo‘ladi. Kimda fazilatlar ustun bo‘lsa, u inson yuksak axloq sohibiga aylanadi; kimda illatlar kuchaysa, jamiyatdagi muammolar manbaiga aylanadi.

Shu bois ota-onaning farzand tarbiyasidagi o‘rni beqiyosdir — ular faqat farzandni dunyoga keltirish bilan emas, balki uni inson sifatida shakllantirish bilan ham mas‘uldirlar.

Inson tabiatan manfaatga intiluvchi mavjudotdir. U doimo o‘ziga ko‘proq imkoniyat, kengroq erkinlik, yuqoriroq farovonlikni istaydi. Qanchalik qulay sharoit yaratilmasin, inson har doim bundan ham yaxshiroq hayotni orzu qiladi. Uning ehtiyojlari hech qachon to‘liq qondirilmaydi, chunki inson orzu-intilishlari hayotiy ne‘matlardan ham keng va cheksizdir. Shu jarayonda, agar ma‘naviy nazorat bo‘lmasa, insonda xudbinlik va manfaatparastlik illatlari kuchayadi, natijada u axloqiy me‘yorlardan chetga chiqib, “gunoh” yo‘liga kiradi.

Sharq mutafakkiri Abu Nasr Forobiy ta’kidlaganidek, qonunlari mukammal bo‘lmagan jamiyatda axloqsizlik avj oladi. Axloqiy inqiroz esa jamiyatni parokandalikka, beqarorlik va ma‘naviy inqiroz sari etaklaydi. Shu fikrni buyuk nemis faylasufi Osvald Shpengler ham o‘zining “G‘arbning tanazzuli” asarida quyidagi

soʻzlar bilan tasdiqlaydi: “Qayerda madaniyat yoʻqolsa, oʻsha erda zoologiya kuchayadi”.¹²

Bu fikrlar insoniyat tarixining muhim sabogʻini ochib beradi: agar jamiyatda maʼnaviyat va axloq qadriyatlari zaiflashsa, inson oʻzining asl insoniy mohiyatini yoʻqota boshlaydi. Maʼnaviy ehtiyojlar oʻrnini moddiy manfaatlar egallaydi, insoniy fazilatlar soʻnadi, hayvoniy instinktlar kuchayadi. Buning natijasida inson asta-sekin ongli mavjudot sifatidagi qiyofasini yoʻqotadi va jamiyat tanazzul sari yuz tutadi.

Demak, jamiyatning rivoji va barqarorligi — maʼnaviy qadriyatlarga sodiqlik, axloqiy poklik va adolat ustuvorligiga bogʻliq.

Soʻnggi yillarda mamlakatimizda maʼnaviyat, maʼrifat va inson tarbiyasiga boʻlgan eʼtibor sezilarli darajada oshib bormoqda. Bu esa jamiyatda bunday ehtiyojning kuchli ekanidan dalolat beradi. Chunki insonning shaxs sifatida kamol topishi, uning maʼnaviy dunyosini boyitish, fikrlash doirasini kengaytirish bugungi kunda ijtimoiy zaruratga aylangan. Bunday ehtiyojni, avvalo, ijtimoiy va gumanitar fanlar qondira oladi.

Afsuski, hozirgi oliy taʼlim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar hajmining qisqartirilishi bu yoʻnalishdagi bilim va tafakkur rivojiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Natijada oʻzining tor mutaxassisligi doirasidan chiqmaydigan, hayotning rang-barangligini va insoniy qadriyatlarning mohiyatini toʻliq anglamaydigan mutaxassislar etishib chiqmoqda. Shu bois haqli savol tugʻiladi: agar agronom yoki muhandis adabiyotni bilmasa, sheʼr oʻqimasa, Navoiy asarlarining ruhini his qilmasa — uni toʻlaqonli inson deb atash mumkinmi? Yoki agar shifokor falsafiy fikrlashni bilmasa, mantiqiy tahlil qila olmasa, u zamonaviy sivilizatsiya talablariga javob bera oladimi?

Bu savollar shuni koʻrsatadiki, faqat kasbiy bilim va texnik mahorat insonni komil shaxsga aylantirmaydi. Inson — bu nafaqat aql va tan, balki qalb va ruhiyat olamidir. U jamiyatda oʻz oʻrnini topishi uchun isteʼdod bilan bir qatorda yuksak maʼnaviyat va mustahkam axloqiy asoslarga ham ega boʻlishi zarur. Buning uchun esa insonda falsafiy tafakkur, mantiqiy tahlil, goʻzal nutq, boy soʻz zaxirasi boʻlishi kerak. Aynan shu fazilatlar qalbni tarbiyalaydi, ruhni poklaydi va aqlni yuksaltiradi.

Qalbning tozaligi — ruhning yuksakligi, ruhning quvvati esa aqlning mukammalligi bilan chambarchas bogʻliq. Bu uchlik uygʻunlashganida komil inson shakllanadi. Afsuski, bugungi kunda ayrim insonlarda qalb soʻnib, ruhiyat zaiflashib, aql sustlashmoqda. “Gunoh” deb ataluvchi illatlar esa turgʻun, befarq, fikrlamaydigan insonlar — yaʼni manqurtlashgan jamiyat shakllanish xavfini keltirib chiqarmoqda.

¹² Shpengler O. *The Decline of the West*. – New York: Knopf, 1926. – p. 88.

Demak, insonni faqat kasbiy bilim emas, balki ma'naviy poklik, ruhiy boylik va tafakkur kengligi komil shaxsga aylantiradi.

Shunday ekan, yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida biz avvalo yangi, barkamol fuqarolarni tarbiyalashga — qalb va ruh tarbiyasiga alohida e'tibor qaratishimiz lozim. Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, kasbiy jihatdan ulug' bo'lsa-da, axloqiy va ma'naviy qiyofasi zaif bo'lgan mutaxassisdan ko'ra, qalbi pok, ruhiyati sog'lom va axloqiy jihatdan mustahkam bo'lgan o'rtamiyona kadr jamiyat uchun ancha foydali. Bunday inson jamiyat boyliklarini asraydi, korrupsiyaga berilmaydi va umumiy manfaatni ustuvor qo'yadi.

Insof, vijdon va diniy-ma'naviy me'yorlarga sodiq jamiyat — "gunoh" va axloqsizlikdan xoli muhitni yuzaga keltiradi. Buni ta'minlashning eng muhim poydevori — mustahkam oila: millatni saqlovchi va jamiyatni barkamol etuvchi eng ishonchli institutdir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, jamiyatning barqaror rivojlanishi, millatning ma'naviy yuksalishi va davlatning mustahkamligi avvalo inson omiliga — uning qalbi, ruhiyati va axloqiga bog'liqdir. Insonni komil shaxs sifatida tarbiyalashning eng asosiy poydevori — bu oila. Oila insonni nafaqat ijtimoiy hayotga, balki ma'naviy kamolot sari yo'naltiradigan muqaddas maskandir. Unda inson ilk bor mehr, ezgulik, vijdon va mas'uliyat kabi qadriyatlarni o'zlashtiradi.

Yangi O'zbekiston sharoitida ma'naviy barkamol, g'oyaviy jihatdan etuk, axloqan pok, ruhiyati sog'lom fuqarolarni tarbiyalash milliy taraqqiyotning muhim sharti hisoblanadi. Bu jarayonni samarali tashkil etishda oila, ta'lim tizimi, mahalla va jamoatchilikning o'zaro hamkorligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, zamonaviy tarbiya jarayonida innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalanish, axloqiy-ma'naviy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish, ularning tafakkurini, estetik didini va fuqarolik mas'uliyatini rivojlantirish zarur. Chunki qalbi pok, vijdoni uyg'oq, aqliy etuk inson — jamiyatning eng katta boyligi, millatning eng mustahkam tayanchidir.

Demak, oila va ma'naviyat uyg'unligi — bu nafaqat shaxsning, balki butun jamiyatning kelajak taraqqiyoti va barqarorligining asosi hisoblanadi.¹³

Foydalanilgan adabiyotlar:

¹³ Mirziyoyev Sh.M. *Inson qadri uchun*. – Toshkent: O'zbekiston, 2022. – 27-bet.

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Oila kodeksi”. – Toshkent: Adolat, 2023.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–5938-sonli Farmoni “Jamiyatda ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog‘lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo‘llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. – 2020-yil 18-fevral.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–3775-son Qarori “Ma’naviyat va ma’rifat tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. – 2018-yil 3-avgust.
5. “O‘zbekiston–2030” strategiyasi. – Toshkent, 2023.
6. Mirziyoyev Sh.M. *Inson qadri uchun*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022
7. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat — engilmas kuch*. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
8. Yuldasheva G.X. *Oilada ma’naviy-axloqiy tarbiya masalalari*. – Toshkent: Noshir, 2021.
9. To‘xtaboyev D. *Oila va ma’naviyat: nazariya va amaliyot*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
10. Sodiqova M. *Komil inson tarbiyasida oilaning o‘rni*. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2019.
11. Fromm E. *The Art of Loving*. – New York: Harper & Row, 1956.
12. Maslow A.H. *Motivation and Personality*. – New York: Harper & Brothers, 1954.
13. Rogers C. *On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy*. – Boston: Houghton Mifflin, 1961.
14. Durkheim É. *Moral Education*. – London: Free Press, 1961.
15. Frankl V. *Man’s Search for Meaning*. – Boston: Beacon Press, 1959.
16. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi.
17. www.president.uz – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti.
18. www.norma.uz – O‘zbekiston Respublikasi huquqiy axborot portali.
19. www.unesco.org – UNESCOning ta’lim va madaniyat bo‘yicha xalqaro hisobotlari.
20. www.un.org – Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiy sayti, barqaror rivojlanish maqsadlari bo‘yicha ma’lumotlar.